

O USO DE PROTOCOLOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO DE ESCOPO

 DOI: 10.5281/zenodo.10344785

Joice Simionato Vettorello

*Enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande-
FURG/EBSERH*

Mestre em Ciências da Saúde do PPGEnf/UFPel

*Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (PPGEnf/EEenf/FURG)*

Antonia Dyeylly Ramos Tôrres Rios

*Enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí-
UFPI/EBSERH*

Mestranda em Saúde da Mulher PPGSM/UFPI

Taiane Soares Vieira

*Enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí-
UFPI/EBSERH*

Mestre em Enfermagem PPGE/UFPI

Katia Veronica Rocha da Silva

*Enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí-
UFPI/EBSERH*

Sulema de Brito Moura

*Enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí-
UFPI/EBSERH*

Maria Elidiane Lopes Ferreira Lima

*Enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí-
UFPI/EBSERH*

RESUMO

Neste estudo parte-se do entendimento de que as dimensões amplas do processo de assistência em enfermagem têm tornado o trabalho desses profissionais cada vez mais complexos e, como um membro ativo de uma equipe multiprofissional precisa atuar com autonomia e resolutividade. Com isso, a construção de protocolos de assistência de enfermagem tem se intensificado nos últimos anos, com diferentes modelos sendo aplicados, considerando tanto diferenças regionais como área de atenção à saúde. Assim, verificou-se a necessidade de melhor conhecer o estado da arte sobre o assunto, levantando o seguinte questionamento como direcionador do estado: Como a literatura publicada entre os anos de 2013 a 2018 tem estudado o uso de protocolos como ferramenta de assistência em enfermagem? Nesse estudo tem-se como objetivo analisar o estado atual do conhecimento sobre o uso de protocolos como ferramenta de assistência em enfermagem. Para desenvolvimento do estudo proposto será utilizada como metodologia a Revisão de Escopo (Scoping Review), para tanto serão considerados os artigos indexados nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), da Lilacs e Banco de Dados de Enfermagem (BDENF). Concluiu-se que a produção de conhecimento em relação aos protocolos de enfermagem nos últimos cinco anos tem girado em torno de construção, validação e tradução de protocolos, considerando as mais diferentes demandas da área de enfermagem, seja no atendimento clínico, seja no hospitalar, além de verificar-se considerações sobre processos administrativos

Palavras-chave: Processo de Enfermagem. Protocolos. Equipe de Enfermagem.

ABSTRACT

This study starts from the understanding that the broad dimensions of the nursing care process have made the work of these professionals increasingly complex and, as an active member of a multidisciplinary team, they need to act with autonomy and resolution. As a result, the construction of nursing care protocols has intensified in recent years, with different models being applied, considering both regional differences and the area of health care. Thus, there was a need to better understand the state of the art on the subject, raising the following question as a guide for the state: How the literature published between the years 2013 to 2018 has studied the use of protocols as a nursing care tool? This study aims to analyze the current state of knowledge about the use of protocols as a nursing care tool. For the development of the proposed study, the Scope Review (Scoping Review) will be used as a methodology, for which the articles indexed in the Virtual Health Library (BVS), Lilacs and Nursing Database (BDENF) databases will be considered. It was concluded that the production of knowledge in relation to nursing protocols in the last five years has revolved around the construction, validation and translation of protocols, considering the most different demands of the nursing area, whether in clinical or hospital care, in addition to verifying considerations about administrative processes.

Keywords: Nursing Process. protocols. Nursing team.

INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma das poucas profissões que consegue manter a ciência e a arte juntas. Quando se fala a respeito da arte, se quer dizer que para atuar e fazer

um trabalho competente deve se está envolvido por normas éticas, pela humanização e por valores para cuidar devidamente do paciente (Trezza, Santos e Leite, 2008). Por sua vez, quando se cita ciência na enfermagem, é em virtude de que a profissão é englobada por inúmeras técnicas e conhecimentos da teoria que têm como o objetivo principal, proporcionar ao paciente uma assistência completa, responsável e eficaz.

A Enfermagem é uma área específica que tem procurado assistir o paciente numa participação importante, baseando seus cuidados em conhecimentos teóricos e práticos relacionados com a ciência e a arte de cuidar, como forma norteadora e coerente desta ação (Trezza et al., 2008).

Considerando o profissional da área de enfermagem como qualquer indivíduo, está imbuído dos valores que permeiam a sociedade em que vive e conseqüentemente é influenciado pelos mesmos, considera-se que estes valores influenciam também o exercício de sua profissão frente aos cuidados ao paciente (Almeida, et al, 2008).

Mesmo tendo como desafio o cuidar do ser humano em sua totalidade, os enfermeiros buscam, dentro da precariedade da estrutura física e dos recursos materiais e humanos insuficientes, atenderem ao indivíduo hospitalizado considerando a sua fragilidade (Potter e Perry, 2009).

Cuidar de alguém é agir para o outrem com bom trato, visando sempre um tratamento especial que é sempre submetido a uma análise, é sempre pensado e aprimorado, para que tudo dê certo tem que ser feito com zelo. Para um profissional de enfermagem conseguir chegar ao nível de cuidar de um paciente com integralidade, é preciso que ele tenha a capacidade de trabalhar em equipe, tenha equilíbrio emocional, conheça as regras profissionais e éticas, tenha conhecimento sobre os protocolos aplicados, que seja comprometido com o que faz e, além disso, tudo seja rápido e objetivo (Barbosa e Silva, 2007).

Sobretudo, é importante lembrar que o principal objetivo da enfermagem é proporcionar ao paciente o maior apoio possível para que ocorra a revitalização do corpo ou da mente e em casos de emergências é necessário que o enfermeiro aja com rapidez e tenha um raciocínio rápido a fim de salvar e dar assistência. Pensando dessa forma se cria um profissional de qualidade, consciente de que na enfermagem sempre terá que agir de duas formas diferentes, sendo elas: objetiva e subjetiva.

Quando se cita sobre agir de forma objetiva, se quer dizer que o enfermeiro deve saber desenvolver práticas, procedimentos e técnicas com perfeição para que o

corpo reaja de forma positiva. Em contratempo, deverá agir de forma subjetiva também, amparando, dando a devida assistência e agindo com humanização (Barbosa e Silva, 2007). Acredita-se que a maior dificuldade da grande parte dos profissionais da área de enfermagem seja agir de forma subjetiva, principalmente quando a forma objetiva não vai muito bem.

Para a maioria dos profissionais é complicado agir com cooperação, com amor, compreensão, comprometimento, respeito, presença e principalmente com um vínculo (LELIS, et. al, 2011). O que acaba tornando o atendimento o mais robotizado possível, dando a entender para a sociedade que o enfermeiro é um robô que trabalha com coisas e não um humano que lida com vidas (Freitas, Cunha e Moscarola, 2002). É importante expor que a existência do outro deve ser respeitada e que se deve respeitar seu silêncio tendo uma receptividade maior e observando alguns elementos como o calor humano e a comunicação para uma boa assistência.

É preciso ter profissionais que estejam preparados e motivados para realizar um cuidado digno e de qualidade, que consiga proporcionar ao paciente um bem-estar e fica extremamente difícil de fazer isso enquanto se cuida do lado administrativo (Waidman, Brischiliari, Rocha e Kohiyama, 2009). Se cada profissional entender e aceitar o que é e o que está fazendo, então as lutas no sentido de melhorar a assistência à saúde da população surtirão realmente o efeito esperado, e os objetivos serão alcançados.

O trabalho de enfermagem conforme especificado por Gonçalves (2007), é composto por três ações básicas: educação em saúde, cuidado assistencial e gerência. O processo de gerenciamento tem a finalidade de organizar o espaço terapêutico, distribuir e controlar o trabalho da equipe de enfermagem, a fim de proporcionar melhores condições para a realização do cuidado.

Os enfermeiros utilizam o conhecimento técnico-administrativo adquirido desde a graduação para organizar e controlar o processo de trabalho. Porém, não é possível utilizar-se de tal base supervalorizando a gestão sem que essa esteja voltada para uma assistência de qualidade. Não obstante do fato de que o cuidado e o gerenciamento deveriam estar intrinsecamente articulados na prática profissional da enfermagem, conforme descreve Nobrega (2006) o que se encontra na realidade é a questão das atividades desenvolvidas pelo enfermeiro em uma instituição serem majoritariamente de caráter administrativo-burocrático ou especificamente assistencialista.

Neste estudo parte-se do entendimento de que as dimensões amplas do processo de assistência em enfermagem têm tornado o trabalho desses profissionais cada vez mais complexos e, como um membro ativo de uma equipe multiprofissional precisa atuar com autonomia e resolutividade. Com isso, a construção de protocolos de assistência de enfermagem tem se intensificado nos últimos anos, com diferentes modelos sendo aplicados, considerando tanto diferenças regionais como área de atenção à saúde. Assim, verificou-se a necessidade de melhor conhecer o estado da arte sobre o assunto, levantando o seguinte questionamento como direcionador do estudo: *Como a literatura publicada entre os anos de 2013 a 2018 tem estudado o uso de protocolos como ferramenta de assistência em enfermagem?*

Este estudo tem como objetivo analisar o estado atual do conhecimento sobre o uso de protocolos como ferramenta de assistência em enfermagem.

REFERENCIAL TEÓRICO

Antes de discorrer acerca do processo de trabalho do enfermeiro, é importante a compreensão etimológica de trabalho e de seu processo na saúde e, posteriormente, o entendimento da enfermagem como integrante ativa deste contexto. O trabalho é entendido como uma ação cotidiana que coloca homens em relação a outros homens e com a natureza, dentro de um determinado processo social e histórico. É uma atividade útil para os indivíduos cumprirem funções sociais, levando em conta a satisfação das necessidades e o tempo requerido para produzi-lo (Rossi, Lima, 2005; Sanna, 2007).

Para Marx (1987), trata-se de um processo em que participam o homem e a natureza, no qual o homem se apropria dos seus recursos para atuar sobre ela e modificá-la e, assim, modificar a si mesmo. No entanto, em sua origem, o termo apresentava outro significado. Etimologicamente, a palavra trabalho deriva de *tripalium*, que corresponde a um tipo de instrumento de tortura utilizado no passado para punir criminosos os quais, ao perderem a liberdade, eram submetidos ao trabalho forçado. Nessa perspectiva, o termo passava a ideia inicial de sofrimento, desqualificação, castigo. Posteriormente, passou a ser reconhecido como ofício, tendo na língua portuguesa o significado de atividade, ocupação, algo contrário ao lazer (Nóbrega, 2006).

O trabalho ocorre por meio de processos, descritos por Sanna (2007) como a transformação de um objeto determinado em um produto determinado, por meio da intervenção do ser humano que, para fazê-lo, emprega instrumentos. Destaca-se aqui que o objeto diz respeito àquilo sobre o que se trabalha, isto é, aquilo que será modificado pelo agente (ser humano) com uso de instrumentos (tangíveis ou não) na busca de determinada finalidade ou produto.

Conforme menciona Kirchof (2003), o processo de trabalho da enfermagem insere-se no da saúde, que se define de acordo com a dinâmica social que prevalece em diferentes momentos da história da humanidade. Portanto, os processos de trabalho em saúde e o da enfermagem não estão circunscritos aos limites do ambiente hospitalar, mas inversamente, o processo de trabalho hospitalar precisa ser visto como um corpo de práticas sociais numa dada sociedade e submetido a determinadas regras históricas, econômicas e políticas.

Ainda com relação ao processo de trabalho em saúde, este possui uma significação social e não um significado específico ou exclusivo para cada momento da assistência. É direcionado quanto ao rumo, a perspectiva dos profissionais e, portanto, das profissões, cuja finalidade alcançada seria a concretização do processo de idealização do fazer (Kirchof, 2003) e é também consequente às necessidades de assistência à saúde de uma população.

Nesse sentido, o processo de trabalho é visto como um jogo entre produção, consumo e necessidades dos indivíduos e, na área da saúde, de forma muito particular, produz atos de saúde que perseguem a produção do cuidado. Embora tenha bases mecanicistas, apresenta resultados que dependem das relações entre as pessoas e que decorrem das interações de diferentes componentes, denominados trabalho vivo e trabalho morto.

O trabalho vivo corresponde às ações propriamente ditas executadas pelos trabalhadores de saúde na relação com usuário ou entre os próprios trabalhadores. Trabalho morto, por sua vez, é o resultado de um trabalho humano anterior como ferramentas e matéria prima. O percebível é que o processo de trabalho em saúde, que compõe o serviço de saúde, obedece à integração de variados outros processos nas especificidades de cada profissão, cujas relativas finalidades possuem uma finalidade geral (Rossi e Lima, 2005).

Tal consideração encontra afinidade com as palavras de Pires (2000), segundo a qual os diferentes profissionais de saúde se articulam em suas práticas, cujo

resultado ou produto da somatória de suas atividades é a assistência à saúde. São atividades diferenciadas que, se visualizadas em suas especificidades, permitem identificar produtos distintos, porém, em sua adição convergem para uma única finalidade. A enfermagem, inserida nesse contexto, tem seu processo de trabalho: definido por Lunardi Filho, Lunardi e Spricigo (2001), como:

Aquele cuja execução encontra-se predominantemente distribuída entre os seus vários agentes e teoricamente determinada de acordo com a qualificação exigida pelo grau de complexidade das tarefas que o compõe. Ainda segundo os autores, essa forma de divisão do trabalho, pautada pela qualificação e legitimada pela formação escolar, estabelece uma hierarquização de tarefas, cabendo aos menos qualificados àquelas atividades consideradas como mais simples e, à medida que se tornam mais elaboradas, são assumidas por aqueles que possuem maior grau de qualificação, o que culmina nas ações privativas do enfermeiro (Lunardi Filho, 2001, p. 22).

Assim sendo, a enfermagem, como todas as outras profissões, possuem características peculiares, as quais são definidas, entre outros fatores, pelo seu processo de trabalho. Este, por sua vez, entrelaça-se a outras práticas no sistema de saúde, é efetivado na sociedade por meio do trabalho e, portanto, compreendido como uma prática social. Em complemento, tem-se que os trabalhos desenvolvidos pela enfermagem bem como o trabalho em saúde compõem o setor terciário da economia brasileira; não produz bens a serem estocados, mas sim, serviços que são consumidos no ato de sua produção, que corresponde à assistência (Felli e Peduzzi, 2005).

Todo esse cenário remete o enfermeiro à tendência de dividir suas atividades laborais, o que é visivelmente demonstrado desde o surgimento da profissão e mantido no decorrer da trajetória acadêmica. Essa postura pode ser observada, ainda, no exercício profissional, quando o enfermeiro enfrenta o paradoxo de agir de forma simplificada e fragmentada diante de situações cada vez mais complexas configurando, desse modo, uma prática alienada.

Mishima, Villa e Silva (1997), adicionam que o processo de trabalho em enfermagem almeja também que os sujeitos sociais atuem de forma emancipadora, com intervenções mais decisivas na construção do Sistema Único de Saúde (SUS). A emancipação da cidadania destacada por estas autoras não podem ser trabalhada separadamente, mas precisa ser uma abordagem inserida nos outros aspectos que compõem o processo de trabalho em enfermagem.

Corroborando, Peres e Ciampone (2006), destacam que o trabalho de enfermagem como instrumento de trabalho em saúde é composto por cuidar/assistir, administrar/gerenciar, pesquisar e ensinar. Além disso, salientam que o ato de gerenciar compreende uma das ferramentas necessárias para o cuidar. Dessa forma, os protocolos configuram-se como instrumentos do processo de enfermagem, pois busca organizar o trabalho e desenvolver condição para a realização da assistência.

Considerando a complexidade do trabalho de enfermagem, protocolos de assistência em enfermagem têm sido propostos por diferentes autores, com o intuito de auxiliar a esses profissionais e, conseqüentemente, favorecer uma assistência de qualidade aos pacientes. Para Lemos, Poveda e Peniche (2017), destacam o quão criterioso precisa ser a construção e validação de um protocolo de assistência em enfermagem, sendo necessário que se considere a realidade local e área de atenção à saúde, visto que envolve o planejamento do cuidado ao paciente, podendo comprometer à qualidade da assistência. Assim, neste estudo considera-se os protocolos de assistência em enfermagem como norteadores na tomada de decisão por enfermeiros, tendo como finalidade o atendimento integral.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento do estudo proposto será utilizada como metodologia a Revisão de Escopo (*Scoping Review*), que de acordo com Menezes et al. (2015), possui como principal objetivo o mapeamento dos principais conceitos que apoiam uma área do conhecimento, bem como, examinar a natureza, extensão e/ou alcance de uma investigação/temática, e, ainda, para identificar possíveis lacunas de pesquisas em determinadas áreas/temas.

Nesta pesquisa serão considerados os artigos indexados nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), da Lilacs e Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), orientando a busca pelo problema de pesquisa levantado, o qual: *Como a literatura publicada entre os anos de 2013 a 2018 tem estudado o uso de protocolos como ferramenta de assistência em enfermagem?*

Para tanto, os seguintes Descritores em Saúde (DeCS) foram selecionados: Processo de Enfermagem; Protocolos; e Equipe de Enfermagem. Como critérios de inclusão tem-se: ser publicado em formato completo gratuitamente; publicados entre os anos de 2013 e 2018. E, como critérios de exclusão tem-se: ser artigo teórico; de

revisão integrativa ou sistemática; ser publicado fora do recorte temporal; e estar repetido nas bases de dados.

Os artigos serão analisados a partir de uma abordagem qualitativa. O processo de análise de dados terá como base a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), escolhendo o autor como base por ser uma referência atual em análise de conteúdo, o que não impede de também fazer uso de outros autores. A técnica será utilizada com o intuito de responder aos questionamentos levantados neste estudo e alcançar os objetivos traçados. Conceituando análise de conteúdo, Bardin (2011), afirma que consiste em:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). (tradução própria). (p. 38)

Dessa forma, é possível dizer que esta pesquisa será realizada à luz da análise de conteúdo, que significa dizer que serão seguidos alguns procedimentos, mas não se propõem a realizar uma profunda análise de conteúdo.

Vale destacar, com base em Freitas, Cunha e Moscarola (1997), que a análise de conteúdo consiste em uma metodologia refinada, demandando de dedicação, paciência e tempo do pesquisador, visto que, além de se apoiar em dados como um estudo teórico, por exemplo, deverá também utilizar sua intuição, imaginação e criatividade, sendo necessário, assim, disciplina, perseverança e rigor por parte do pesquisador.

Nesse sentido, é possível dizer que esta pesquisa será realizada à luz da análise de conteúdo, que significa dizer que foram seguidos alguns procedimentos, mas não se propõem a realizar uma profunda análise de conteúdo. Chizzotti (2006), afirma que “é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. (p. 98)

RESULTADOS

A partir da busca na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os descritores “Processo de Enfermagem” e “Protocolos” utilizando o termo de ligação “and” somente pode ser encontrado, todavia, este não pode ser selecionado para esta

pesquisa por não estar disponível em formato completo eletronicamente. Repetindo a pesquisa na base de dados modificou-se a estratégia de busca, utilizando dessa vez os descritores: “Protocolos” e “Equipe de Enfermagem” também com o termo de ligação “and”, porém, não retornou nenhum resultado de pesquisa.

Verificando-se esses resultados, optou-se por fazer a busca com o descritor “Protocolos” individualmente, com o intuito de verificar se dessa forma seria possível alcançar resultados em artigos. Dessa vez, foi possível verificar 159 resultados. Delimitando-se os resultados para a enfermagem como assunto restaram 28 artigos, contudo, ao delimitar no recorte temporal pesquisado, novamente não foi possível selecionar nenhum dos artigos por não atenderem aos critérios de pesquisa.

Passando para a base de dados da Lilacs, iniciou-se a pesquisa com os descritores “Protocolos” e “Equipe de Enfermagem” com o termo de ligação “and”, encontrando-se 21 resultados. Desses resultados, 1 artigo foi selecionado por atender aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Com a pesquisa realizada com os descritores “Processo de Enfermagem” e “Protocolos” com termo de ligação “and”, retornando um resultado, que não pode ser selecionado para esta pesquisa, considerando o recorte temporal como critério de inclusão. A mesma pesquisa foi realizada na BDEF, não retornando nenhum resultado.

A partir dos resultados verificados, com somente 1 artigo podendo ser selecionado a partir dessas estratégias de pesquisa foi necessário modificá-las. Ainda na base de dados da BDEF a pesquisa foi feita da seguinte forma: protocolos AND processo AND de AND enfermagem, retornando, dessa vez, 128 resultados, os quais foram revisados um a um para seleção dos artigos a serem revisados neste trabalho. A partir da leitura dos títulos e resumos dos artigos 10 puderam ser selecionados para esta pesquisa, visto que 111 não estavam condizentes com o tema estudado, 1 estava repetido na base de dados, 4 estava fora do recorte temporal de estudo, 1 teve como metodologia a revisão de literatura e 1 não estava disponível em formato completo.

Considerando que com a mudança de estratégia de pesquisa gerou melhores resultados na BDEF, a pesquisa foi repetida nas bases de dados anteriores. A partir da pesquisa Protocolo and Enfermagem na BVSMS foram encontrados 19 resultados, sendo possível selecionar mais um artigo para a pesquisa, os demais não puderam ser escolhidos porque 10 estavam fora do recorte temporal de estudo, 1 estava repetido na base de dados e 7 não eram condizentes com o tema pesquisado. A Lilacs não retornou novos resultados. A partir disso, este artigo trabalha com a análise de 11

artigos publicados entre os anos de 2013 e 2018 que não utilizaram revisão de literatura sistemática ou integrativa como método de pesquisa, os quais estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados

N	Título	Autor (es) (ano)	Objetivo	Método
1	Planejamento da Assistência em Enfermagem: proposta para implementação de um instrumento administrativo assistencial	Borges, Sá e Neves (2017)	Analisar a influência da implementação de um protocolo administrativo-assistencial norteador do cuidado na organização e planejamento dos serviços de enfermagem de uma unidade neonatal.	Trata-se de um relato de experiência abordando a criação de um protocolo administrativo-assistencial utilizado para o planejamento do cuidado ao usuário, incluindo a sua implementação em uma UCIN.
2	Protocolo de enfermagem para o paciente com tuberculose	Rossoni et al. (2016)	Construir afirmativas de diagnósticos e intervenções de enfermagem para o paciente acometido com tuberculose.	Estudo descritivo, tendo como base os termos do Modelo de Sete Eixos da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), complementados com os da literatura da área.
3	Validação de protocolo assistencial de enfermagem para pacientes em cuidados paliativos	Santos, Oliveira e Feijão (2016)	Descrever o processo de validação de conteúdo de protocolo assistencial de enfermagem para pacientes em cuidados paliativos internados em Unidades de Terapia Intensiva.	Trata-se de um estudo transversal, descritivo, do tipo metodológico. Resultado do julgamento de 11 experts envolvidos na assistência e/ou docência. A operacionalização ocorreu por meio da concordância entre as respostas dos juízes obtidas pelo Índice de Validade de Conteúdo em uma rodada.
4	Protocolo de enfermagem para	Vieira et al. (2017)	Elaborar um protocolo para a assistência à	Trata-se de um estudo descritivo, desenvolvido com

	assistência à mulher em processo de lactação		mulher em processo de lactação contendo diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem.	base nos termos do Modelo de Sete Eixos da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (Cipe), complementados com os da literatura da área.
5	Construção de protocolo assistencial de enfermagem para o potencial doador de órgãos em morte encefálica	Farias et al. (2017)	Identificar os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem, necessários à sistematização da assistência ao potencial doador de órgãos em morte encefálica; desenvolver, com respaldo nos diagnósticos e intervenções encontrados, um protocolo assistencial de enfermagem ao potencial doador de órgãos em morte encefálica.	Estudo exploratório, descritivo, do tipo pesquisa de desenvolvimento de um instrumento tecnológico, a ser desenvolvido nas seguintes etapas: revisão integrativa, observação sistemática, construção do protocolo e aplicação do Método Delphi.
6	A construção de protocolos assistenciais no trabalho em enfermagem	Krauzer et al. (2018)	Analisar como ocorre a construção e discussão sobre os protocolos assistenciais em um hospital público de alta complexidade.	Estudo qualitativo realizado por meio de grupos focais com 16 profissionais: enfermeiros, técnicos de enfermagem e membros da Comissão de Educação Permanente, cujas informações foram submetidas à análise temática. O estudo fundamenta-se na premissa freireana no que diz respeito à mudança ou transformação, problematização, diálogo e autonomia.
7	Protocolo de cuidados de enfermagem para	Campos (2017)	Construir um protocolo de cuidados de	Estudo metodológico não-experimental de validação de

	detecção de infiltração e extravasamento em neonatos.		enfermagem para a detecção precoce de infiltração e extravasamento em neonatos e validar o conteúdo e aparência do protocolo de cuidados de enfermagem para a detecção precoce de infiltração e extravasamento em neonatos com especialistas	instrumento. O protocolo foi construído com base no Modelo de Iowa. O processo de construção do protocolo deu-se em três etapas: 1) Revisão sistemática da literatura; 2) Construção do protocolo com base nas Evidências disponíveis e 3)Validação do Conteúdo do Protocolo por Especialistas.
8	Tradução e adaptação transcultural do “Jones Dependency Tool” para o português brasileiro	Andrade et al. (2014)	Traduzir para o português e realizar adaptação transcultural do Jones Dependency Tool	Método de tradução e adaptação transcultural utilizado composto por quatro fases. Primeira: tradução do instrumento original, em inglês, para português. Segunda: busca de equivalência de conteúdo, cultural, semântica e conceitual em relação ao instrumento original. Terceira: realização de retrotradução. Quarta: as versões, traduzida e retrotraduzida, foram comparadas por comitê de especialistas, resultando na versão final do instrumento.
9	Construção compartilhada dos protocolos de enfermagem na Atenção Primária à Saúde	Araújo (2016)	Analisar o processo de construção compartilhada do Protocolo Assistencial do enfermeiro e suas possíveis repercussões nas práticas de cuidado dos	estudo descritivo de abordagem qualitativa, utilizando análise documental, em 2016.As fontes foram os documentos dos processos de construção dos protocolos arquivados no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

			enfermeiros na APS	(COREN-RJ). Utilizou-se a análise temática de conteúdo de Bardin. Aprovação pelo Comitê de Ética da instituição, Parecer 1.508.499.
10	Adaptação Transcultural E Validação Para A Língua Portuguesa Da Ferramenta Ontario Protocol Assessment Level (OPAL)	Sarmento (2014)	Realizar a adaptação transcultural da ferramenta OPAL que mensura a carga de trabalho do coordenador de estudos clínicos baseado na complexidade dos protocolos de pesquisa.	Trata-se de uma pesquisa metodológica, cujo processo de adaptação transcultural se baseou no preconizado por Beaton e colaboradores (2002) e envolveu a tradução da ferramenta para a língua portuguesa e sua validação em um centro de pesquisa clínica no Brasil. O cenário escolhido para desenvolver o estudo foi o INCA/HCIII em seus laboratórios de pesquisa clínica e os sujeitos foram os coordenadores de estudos.
11	Procedimento operacional padrão no ambiente hospitalar: percepção de enfermeiros	Walter et al. (2016)	Conhecer a percepção de enfermeiros acerca do desenvolvimento do Procedimento Operacional Padrão no ambiente hospitalar	Pesquisa exploratória e descritiva, de caráter qualitativo, desenvolvida entre os meses de março e abril de 2011, com cinco enfermeiros que trabalham nas unidades de internação de um hospital de médio porte, localizado em uma cidade da região central do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e foram submetidos à análise de conteúdo.

Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Os artigos apresentados no Quadro 1 foram analisados quantitativamente em relação ao ano de publicação, tipo de trabalho, periódico e metodologia utilizada, estando os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Análise quantitativa dos artigos

	N	%
Ano		
2014	2	18,18%
2016	4	36,36%
2017	4	36,36%
2018	1	9,09%
Tipo de Trabalho		
Artigo	8	72,73%
Dissertação de Mestrado	3	27,27%
Periódico		
Comunidade em Ciências da Saúde	1	9,09%
Revista de Enfermagem	2	18,18%
Acta Paulista de Enfermagem	1	9,09%
Revista Fundamental Care	2	18,18%
Revista Mineira de Enfermagem	1	9,09%
Escola de Enfermagem Anna Nery	1	9,09%
Revista Eletrônica de Enfermagem	1	9,09%
Universidade Federal do Rio de Janeiro	1	9,09%
Universidade Federal Fluminense	1	9,09%
Metodologia		
Relato de Experiência	1	9,09%
Estudo Descritivo	2	18,18%
Estudo Transversal	1	9,09%
Estudo Exploratório	2	18,18%
Estudo Qualitativo	1	9,09%
Estudo metodológico não-experimental de validação de instrumento.	1	9,09%
Método de tradução e adaptação transcultural	2	18,18%

Fonte: Elaborado pela autora (2021)

A partir dos resultados presentes nos artigos analisados, promoveu-se uma discussão sobre a produção de conhecimento sobre o assunto.

DISCUSSÕES

Santos, Oliveira Feijão (2016), buscaram em sua pesquisa validar conteúdo de protocolo assistencial de enfermagem para pacientes em cuidados paliativos internados em Unidades de Terapia Intensiva, contando para tanto com o julgamento de 11 *experts* envolvidos na assistência e/ou docência da párea de enfermagem. Os autores conseguiram validar seu conteúdo com potencial para aplicação na prática

clínica, sendo este, se seguido pelos profissionais de forma adequada, capaz de assegurar uma assistência mais humana e de qualidade.

Na pesquisa realizada por Borges, Sá e Neves (2018), foi proposto um protocolo de enfermagem para implementação de um instrumento administrativo-assistencial, tendo como base as normas que norteiam a enfermagem, sobretudo em relação ao emprego da Sistematização da Assistência da Enfermagem como ferramenta inserida no planejamento que associa o embasamento científico com a organização. Em seu estudo conseguiram elaborar um instrumento que pode facilitar o fornecimento de informações para assistência do indivíduo em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN), onde a implementação deste foi otimizado o tempo de visita as enfermeiras, haja vista que os dados coletados foram direcionados, tornando atendimento ao paciente mais eficaz, além do mais o instrumento contribui para fomentação de indicadores de avaliação.

Já Rossoni, Lima, Sales e Primo (2016), analisaram o uso de um protocolo de enfermagem para atendimento de pacientes com tuberculose, por meio do uso da CIPE, destacam que a mesma trata-se de excelente instrumental para implante de uma comunicação homogênea que facilita o entendimento e aperfeiçoa a prestação de cuidados as pacientes com tuberculose que são objetos de seus estudos. Os autores reforçam que o diagnóstico em enfermagem é um fator que norteia a assistência por meio de planejamento, considerando que assim há um direcionamento mais eficaz quanto às necessidades dos pacientes.

Tendo como a assistência à mulher em processo de lactação, Vieira, Moraes, Lima, Pontes, Brandão e Primo (2017), elaboraram um protocolo de enfermagem considerando fatores como diagnóstico, resultados e intervenção na área. Os autores conseguiram criar um protocolo capaz de ter um amplo alcance no atendimento à mulher nessas condições, sendo compatível com a visão integral e interativa da Teoria Interativa de Amamentação e o enfermeiro tem multidimensões para o seu agir.

O potencial doador de órgãos com morte encefálica também foi alvo dos estudos encontrados, Farias, Almeida, Pereira, & Vasconcelos. (2017) buscam construir um protocolo para auxiliar os enfermeiros no atendimento desses casos, todavia, sua pesquisa ainda está em construção, com os autores apresentando como resultados esperados contribuir para um direcionamento da prática de enfermagem planejada e individualizada, e para o desenvolvimento de um protocolo que possibilite a equipe de enfermagem planejar a sua assistência de forma sistematizada,

agilizando as atividades de cuidado ao potencial doador de órgão sem morte encefálica, uma vez que se utilizará dos conhecimentos específicos desta profissão para a construção do instrumento que auxiliará o enfermeiro no desempenho de suas funções.

O protocolo criado por Campos (2017) foi validado por especialistas para cuidados de enfermagem para detecção de infiltração e extravasamento em neonatos, todavia, ainda demanda de sua validação na prática clínica dos profissionais de enfermagem para que, assim, possa ser incorporado como nova tecnologia de cuidado aos neonatos em uso de terapia intravenosa, promovendo a segurança e a qualidade da assistência de enfermagem. Resultado semelhante foi verificado por Andrade, Okuno, Campanharo e Batista (2014), que traduziram para o português e realizaram a adaptação transcultural do Jones Dependency Tool para a realidade nacional, todavia, ainda demandam de validação na prática clínica. Já Sarmiento (2014) validou sua adaptação transcultural destacando que com os resultados estatísticos demonstrados a análise subjetiva na aplicação clínica se mostra irrisória, já sendo possível confirma sua viabilidade de aplicação na realidade brasileira.

Analisando os artigos foi possível perceber que seus protocolos têm considerado as necessidades do paciente de acordo com cada caso, bem como em relação à educação e à saúde, sempre enfocando no enfermeiro como o profissional responsável por essa orientação ao paciente e seus familiares sem esquecer-se de suas demais atribuições como diagnóstico de enfermagem e intervenção (Krauzer, Agnoll, Gelbcke, Lorenzini e Ferraz, 2018; Araújo, 2016; Walter, Gahlen, Ilha, Zamberlan, Freitas e Pereira, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de conhecimento em relação aos protocolos de enfermagem nos últimos cinco anos tem girado em torno de construção, validação e tradução de protocolos, considerando as mais diferentes demandas da área de enfermagem, seja no atendimento clínico, seja no hospitalar, além de verificar-se considerações sobre processos administrativos.

REFERÊNCIAS

Almeida, M. d. A., Aliti, G. B., Franzen, E., Thomé, E. G. d. R., Unicovsky, M. R., Rabelo, E. R., Ludwig, M. L. M. & Moraes, M. A. (2008, August). **DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM E INTERVENÇÕES PREVALENTES NO CUIDADO AO IDOSO HOSPITALIZADO**. *Rev Latino-am Enfermagem*, 16(4), 1-6.
<https://www.scielo.br/j/rlae/a/9HRbJGsTSbvrJ9kHWymQywr/?format=pdf&lang=pt#:~:text=Dos%201665%20registros%20de%20pacientes,Infec%C3%A7%C3%A3o%20e%20Padr%C3%A3o%20Respirat%C3%B3rio%20Ineficaz.>

Andrade, K. M. de, Okuno, M. F. P., Campanharo, C. R. V. & Batista, R. E. A. (2014). **Tradução e adaptação transcultural do “Jones Dependency Tool” para o português brasileiro**. *Revista Eletrônica De Enfermagem*, 16(4), 754–8.
<https://revistas.ufg.br/fen/article/view/22345>. <https://doi.org/10.5216/ree.v16i4.22345>

Araújo, M. C. C., Acioli, S., Neto, M., Mello, A. S. d. & Brandão, P. S. (2017). **Protocolos de enfermagem: motivação e metodologia no processo de construção compartilhada**. *Rev enferm UERJ*, 25. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/27339/22018>.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2017.27339>

Barbosa, I. d. A. & Silva, M. J. P. (2017). **Cuidado humanizado de enfermagem: o agir com respeito em um hospital universitário**. *Rev. Bras. Enferm*, 60(5), 1-6, 546-51.
<https://www.scielo.br/j/reben/a/zwq9mcbRqtP8xVNHxg3QtJF/?lang=pt>. <https://doi.org/10.1590/S0034-71672007000500012>

BARDIN, L. (2006). **Análise de conteúdo**. Edições 70

Borges, T. A. C., Sá, R. C. de, & Neves, M. da G. C. (2018). **Planejamento da Assistência em Enfermagem: proposta para implementação de um instrumento administrativo-assistencial**. *Comunicação Em Ciências Da Saúde*, 28(03/04), 413–8.
<http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/28>. <https://doi.org/10.51723/ccs.v28i03/04.283>.

Campos, F. M. C. (2017). **Protocolo de cuidados de enfermagem para detecção de infiltração e extravasamento em neonatos** [Masters dissertation, Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro]

CHIZZOTTI, A. (2008). *Pesquisa quantitativa em Ciências Humanas e Sociais*. Vozes.

Farias, I. P., Almeida, T. G., Pereira, C. I. d. C., & Vasconcelos, E. L. (2017). **Construction of assistance nursing protocol for potential organ donors in encephalic death**. *Revista de Enfermagem UFPE on line*, 11(9), p. 3317-21.
https://redib.org/Record/oai_articulo1353034-construction-assistance-nursing-protocol-potential-organ-donors-encephalic-death. <http://dx.doi.org/10.5205/1981-8963-v11i9a110249p3492-3496-2017>.

Felli, V. E. A., Peduzzi, M., & Leonello, V. M. (2016). **Trabalho gerencial em enfermagem**. In *Gerenciamento em enfermagem*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Freitas, H. M. R., Cunha Jr, M. V. M., & Moscarola, J. (1997). **Aplicação de sistema de software para auxílio na análise de conteúdo**. *RAUSP*, 32(3), 97-109.
http://gianti.ea.ufrgs.br/files/artigos/1997/1997_052_RAUSP_Freitas_Cunha_Moscarola.pdf.

Freitas, E. V., Miranda, R. D. & Nery, M. **Parâmetros clínicos do envelhecimento e avaliação geriátrica global**. Em Freitas E. V, Py, L, Cançado, F. A. X, Doll, J, Gorzoni, M. L. (2002). *Tratado de geriatria e gerontologia*. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 609-17.

Gonçalves, L. (2007). **Processo de trabalho da enfermagem: bases qualitativas para o dimensionamento da força de trabalho em unidades de internação** [Master's thesis, Universidade Federal de Santa Catarina].
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/90287#:~:text=Gradua%C3%A7%C3%A3o%20em%20Enfermagem-Processo%20de%20trabalho%20da%20enfermagem%3A%20bases%20qualitativas%20para%20o%20dimensionamento, trabalho%20em%20unidades%20de%20intern%C3%A7%C3%A3o&text=Sustenta%2Dse%20na%20teoriza%C3%A7%C3%A3o%20sobre,for%C3%A7a%20de%20trabalho%20de%20enfermagem>.

KIRCHHOF, A. L. C. (2003). **O trabalho da enfermagem: análise e perspectivas**. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 56(6).
<https://www.scielo.br/j/reben/a/fdW4yBHcWxF6qtJjQ8yzthC/?lang=pt#:~:text=A%20enfermagem%20tem%20com%20esse, construindo%20perspectivas%20paradigm%C3%A1ticas%20atrav%C3%A9s%20de>.

Krauzer, I. M., Ferraz, L., Lorenzini, E., Gelbcke, F. L. & Dall'Agnoll, C. M. (2018). **A construção de protocolos assistenciais no trabalho em enfermagem**. *REME*, 22. <http://reme.org.br/artigo/detalhes/1225>.
LEMONS, C. d. S., PENICHE, A. d. C. G., & POVEDA, V. d. B. (2017). **Construction and validation of a nursing care protocol in anesthesia**. *Revista latino-americana de enfermagem*, 25.
<https://www.scielo.br/j/rlae/a/3bM3KNk3yB3j6WtHMFJpFrJ/?lang=en>.

Lunardi filho, D. W., Lunardi, L. V. & Spricigo, J. (2001). **O trabalho do enfermeiro e a produção da subjetividade de seus trabalhadores**. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 9(2).
<https://www.scielo.br/j/rlae/a/zGhbSWjVsMVyFtMpKwQZvWD/?lang=pt>.

MARX, K. (1987) **O capital: crítica da economia política**. Abril Cultural.
Menezes, S. S. C. d., Corrêa, C. G., Silva, R. d. C. G. E., & Cruz, D. d. A. M. L. d. (2015). **Clinical reasoning in undergraduate nursing education: a scoping review**. *Rev Esc Enferm USP*, 49(6), 1037-44.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27419689/#affiliation-3>.

Mishima, S. M., Villa, T. C. S., Silva, E. M., Ribas-Gomes, E. L., Anselmi, M. L., Pinto, I. C. Almeida, M. C. P. **Organização do processo gerencial no trabalho em saúde pública.** Em: Almeida, M. C. P., Rocha, S. M. M. (Org.). (2005). *O trabalho de enfermagem*. São Paulo: Cortez.

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/sbVx3bQyZt43DBx9NhflL3Wz/?lang=pt>.

Nóbrega, M. F. B. (2006). **Processo de trabalho em enfermagem na dimensão do gerenciamento do cuidado em um hospital público de ensino** [Masters dissertation, Universidade Estadual do Ceará].

<https://www.yumpu.com/pt/document/view/21812026/processo-de-trabalho-em-enfermagem-na-dimensao-do-hospital->

Peres, A. M., Ciampone, M. H. T. (2006). **Gerência e competências gerais do enfermeiro.** *Texto e Contexto Enfermagem*, 15(3), 492-99.

<https://www.scielo.br/j/tce/a/tS353zgK36J9Mk36RyLLG7K/?lang=pt&format=pdf#:~:text=Na%20gradua%C3%A7%C3%A3o%2C%20as%20DCNs%20apontam,e%20gerenciamento%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o%20permanente>.

Pires, D. (2000) **Reestruturação produtiva e consequências para o trabalho em saúde.** *Rev. Bras. Enfermagem*, (53), 251-263.

<https://www.scielo.br/j/reben/a/dgtGrrvZbR3VRNrs7qcpJs/abstract/?lang=pt#:~:text=Mostra%20que%20o%20uso%20intensivo,organiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20gest%C3%A3o%20do%20trabalho>.

Potter, P.A., Perry, A.G. (2009). **Fundamentos de Enfermagem.** Elsevier.

Rossi, F. R., Lima, M. A. D. S. (2005). **Welcoming: soft technology in nurse's management processes.** *Revista brasileira de enfermagem*, 58(3), 305-10.

<https://www.semanticscholar.org/paper/%5BWelcoming%3A-soft-technology-in-nurse's-management-Rossi-Lima/7f5bc922d7d5ead3244d57e97d39dbb7da951241>.

Rossoni, R., Lima, E. F. A., Sales, C. M. M. & Primo, C. C. (2016). **Protocol of nursing for patient with tuberculosis.** *Journal of Nursing UFPE on line*, 10(2), 464-474.

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/10978/12317>.

Sanna, M. C. (2007). **Os processos de trabalho em enfermagem.** *Revista Brasileira de Enfermagem*, 60(2).

<https://www.scielo.br/j/reben/a/tdR5hDyyjiGRqZ8ygtGqHsz/abstract/?lang=pt>.

Santos, E. C., Oliveira, I. C. M. & Feijao, A. R. (2016). **Validação de protocolo assistencial de enfermagem para pacientes em cuidados paliativos.** *Acta paul. Enferm.* 29(4), 363-73.

<https://www.scielo.br/j/ape/a/QyqRr8jRDDQXJ7FxbCZpyL/?format=pdf&lang=pt#:~:text=O%20protocolo%20assistencial%20de%20enfermagem%20para%20pa%2D%20cientes%20em%20cuidados,mais%20humana%20e%20de%20qualidade>.

Sarmiento, R. M. B. (2014). **Adaptação transcultural e validação para a língua portuguesa da ferramenta Ontario Protocol Assessment Level (OPAL)** [Masters

dissertation, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense]. <https://app.uff.br/riuff/handle/1/1225>.

Trezza, M. C. A. F., Leite, J. L., & Santos, R. M. d. (2008). **Enfermagem como prática social: um exercício de reflexão**. *Rev. Bras. Enferm.*, 61(6), 904-8. <https://www.readcube.com/articles/10.1590/S0034-71672008000600019>.

Vieira, G. M., Morais, T. B., Lima, E. de F. A., Pontes, M. B., Brandão, M. A. G., & Primo, C. C. (2017). **Nursing protocol for assistance to women in lactation process** **Protocolo de enfermagem para assistência à mulher em processo de lactação**. *Revista De Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, 9(4), 1040-7. <http://www.seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/5768>. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2017.v9i4.1040-1047>

Waidman, M. A. P., Brischiliari, A., Rocha, S. C., & Kohiyama, V. Y. (2009). **Conceitos de cuidado elaborados por enfermeiros que atuam em instituições psiquiátricas**. *Rev Rene*, 10(2). <http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/4772>

Walter, R. R., Gahlen, M. H., Ilha, S., Zamberlan, C., Barbosa de Freitas, H. M., & Weiss Pereira, F. (2016). **Procedimento operacional padrão no ambiente hospitalar: percepção de enfermeiros** **Standard operating procedure in the hospital context: the nurses' perception**. *Revista De Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, 8(4), 5095–100. <http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/4413>. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2016.v8i4.5095-5100>.